

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Relato de Produção Artística)

Em busca da decolonialidade no Peru, uma experiência sensorial

Mestrando German Nilton Rivas Flores Lima (UFC)

RESUMO

Durante uma viagem ao Peru em 2024, o autor, ao visitar o *Museo Histórico Regional*¹ em Cusco, encontrou uma réplica do *Comentarios Reales de los Incas*², de Inca Garcilaso de la Vega, o que reacendeu seu interesse em investigar a cultura peruana sob uma perspectiva artística. A pesquisa questiona como um estudante/artista pode lidar com um legado ancestral silenciado por narrativas colonialistas. Utilizando inteligência artificial, o autor criou ilustrações baseadas no livro, integrando sonoridades peruanas e propostas sensoriais na disciplina Ateliê de Criação V – PPGArtes UFC. A experiência envolveu música, escrita criativa e uma interação entre corpo, memória e tecnologia. Os resultados iniciais apontam para novas reflexões sobre cosmologias indígenas e narrativas ancestrais. A pesquisa segue aberta, com o objetivo de aprofundar a criação artística em diálogo com corpos e materialidades peruanas, promovendo uma revalorização das tradições culturais e a construção de novas estéticas.

Palavras-chave: Herança cultural inca, narrativas decoloniais, valorização cultural.

ABSTRACT

During a trip to Peru in 2024, the author, while visiting the Museo Histórico Regional in Cusco, encountered a replica of Comentarios Reales de los Incas by Inca Garcilaso de la Vega, which rekindled his interest in investigating Peruvian culture from an artistic perspective. The research questions how a student/artist can deal with an ancestral legacy silenced by colonial narratives. Using artificial intelligence, the author created illustrations based on the book, integrating Peruvian soundscapes and sensory proposals in the course Atelier of Creation V – PPGArtes UFC. The experience involved music, creative writing, and an interaction between body, memory, and technology. The initial results point to new reflections on indigenous cosmologies and ancestral narratives. The research remains open, aiming to deepen artistic creation in dialogue with Peruvian bodies and materialities, fostering a revalorization of cultural traditions and the construction of new aesthetics.

Keywords: Inca cultural heritage, decolonial narratives, cultural valorization.

INTRODUÇÃO

Sempre me encantou o mistério que a história dos Incas esconde.

Meu contato com minha própria cultura tem sido acidentado nos últimos anos, principalmente desde que me mudei do Peru para o Brasil e adotei este país como minha principal morada. Apesar de ter voltado em outras ocasiões ao Peru durante esses dez anos para

¹ Museu Histórico Regional.

² Comentários Reais dos Incas.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

visitar minha família, a conexão com ela, embora constante, tem se mostrado adormecida.

Em julho de 2024, fiz uma viagem ao Peru e visitei lugares entre os quais se destacam o Lago Titicaca³, a *Huacachina*⁴ e *Machu Picchu*⁵, para citar os mais emblemáticos. E não o fiz sozinho: nessa viagem, fui acompanhado por dois amigos e meu namorado (todos brasileiros), ansiosos por desvendar os mistérios que esses lugares escondem e, ao mesmo tempo, gritam. Movido por essa vontade de mostrar meu país a essas pessoas, decidimos contratar guias turísticos que nos ajudassem a compreender esses lugares que levantam tantas perguntas.

Grande foi minha surpresa ao perceber que essa cultura que sempre pulsou dentro de mim, se mostrou ansiosa por ser despertada, revisitada (e não apenas no sentido físico) e revalorizada, retomando e encantando o que, embora relegado, sempre fez parte de quem eu sou. Contudo, foi graças à visita ao *Museo Histórico Regional*, em Cusco, no dia 21 de julho de 2024 que, de frente para uma réplica de um exemplar dos *Comentarios Reales de los Incas* – que trata da história, costumes e tradições do Antigo Peru, com foco no período Inca–, escrito por Inca Garcilaso de la Vega e publicado pela primeira vez em 1609⁶, meu desejo de investigar a cultura peruana (minha cultura), desde um viés artístico, queimou como uma chama viva no meu peito.

O esquecimento dessas narrativas, o sentimento de pertencimento/afastamento, a curiosidade por uma sociedade que reconheço como minha, o processo vivo de reconexão e a sede por explorar, perpetuar –e até criar imageticamente– a cultura inca são os elementos que, percebidos durante os onze dias visitando o interior do Peru, elucidam aqui o que considero um problema de pesquisa: **Que tipo de texto pode escrever um estudante/artista que está percebendo e sentindo o legado de ter uma ancestralidade ocultada por narrativas colonialistas?**

Ao mesmo tempo, indago: a) como ler o passado andino em textos coloniais?; b) quais

³ É o lago navegável mais alto do mundo, localizado na região central dos Andes, no planalto de Collao, a uma altitude média de 3.812 m acima do nível do mar, entre os territórios da Bolívia e do Peru.

⁴ Em quíchua: “aquela que chora sal” ou “eu te faço chorar”, é um grande oásis de águas sulfurosas localizado cinco quilômetros a oeste do departamento peruano de Ica, no meio do deserto na costa do Oceano Pacífico.

⁵ Em quíchua: “velha montanha”, é o nome dado a uma *llacta* (antiga cidade inca) construída antes do século XV na cordilheira do Andes do sul do Peru, a 2.430 metros acima do nível do mar.

⁶ No campo historiográfico teve muita influência entre os historiadores peruanos e americanos, até meados do século XIX, quando seu valor histórico começou a ser questionado. Atualmente e por este último motivo, a obra e o autor são estudados no Peru no âmbito da literatura e não da História.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

reivindicações cosmológicas e étnicas podem ser construídas audiovisual e narrativamente nos roteiros que desejo escrever? c) como criar narrativas de ficção a partir de outros textos literários?

No decorrer da minha pesquisa, uma das minhas principais aspirações foi visualizar o livro *Comentarios Reales de los Incas* de maneira ilustrada. No entanto, não consegui encontrar uma versão que atendesse a essa necessidade específica. Diante disso, decidi utilizar a inteligência artificial do sítio eletrônico “Canva.com” para criar essas ilustrações. Para facilitar o entendimento da Inteligência Artificial e assegurar que os desenhos representassem adequadamente o conteúdo, modifiquei e adaptei trechos extraídos do livro como comandos.

O presente trabalho é um relato de uma atividade feita com a turma da disciplina **Ateliê de Criação V**, ministrada pela professora Emyle Daltro, do primeiro semestre do **Mestrado em Artes do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará**.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O processo vivenciado foi balizado pela questão levantada em sala de aula pela professora Emyle Daltro: **“Como mobilizar/acionar o meu corpo todo da maneira mais efetiva na minha pesquisa artística?”** A partir dessa pergunta e tendo a palavra-chave **“Reconexão”**⁷ em mente, que surgiu em nossas discussões, e considerando o livro *Comentarios Reales de los Incas* como minha sociomaterialidade, selecionei trechos das crônicas para criar as ilustrações. Essa abordagem me permitiu explorar e expressar a riqueza do conteúdo histórico e cultural do livro de uma maneira visualmente impactante, alinhando a minha prática artística com a pesquisa acadêmica em curso.

Ao referir-me a sociomaterialidade considero

partículas, grãos de areia, projeções videográficas, equipamentos de iluminação, vestimenta, árvores, animais não humanos, grades, paredes..., ou seja, materialidades relacionais que costumemente não são levadas em conta como sujeitos, agentes de ações (DALTRO e MATSUMOTO, 2026, p. 151-152).

⁷ Palavra que nasce dos encontros na sala de aula e das experimentações e compartilhamentos com os outros participantes/alunos durante o semestre. Assim, cada participante tinha designada uma palavra que o representava.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Dessa forma, compreendo que nada é exclusivamente social ou material; toda matéria é social, pois está inserida em um contexto que a define, interpreta e transforma. Da mesma maneira, todas as ações sociais se realizam por meio de alguma forma de materialidade (LEONARDI, 2012).

Para complementar esta apresentação, anexo um quadro que reúne os trechos selecionados e as imagens geradas pela Inteligência Artificial. Cada trecho do livro será acompanhado por uma imagem ilustrativa, que representa visualmente o conteúdo dos textos.

Tabela 1 – Trechos e imagens geradas por Inteligência Artificial.

TRECHO	IMAGENS GERADAS POR I.A.
1. Os incas possuíam um vasto conhecimento de plantas medicinais e praticavam rituais de cura que envolviam orações, oferendas e o uso de ervas para tratar doenças. Os médicos incas, chamados <i>hampi camayoc</i> , eram muito respeitados por seu conhecimento e habilidades.	
2. A primeira coisa que Manco Capac fez foi reunir os povos, e tendo-os congregado, disse-lhes as coisas que o Sol, seu pai, lhe havia mandado dizer, que foi ensinar-lhes e mostrar-lhes a maneira de lavrar a terra e cultivar o milho e demais sementes e ervas que comiam.	
3. Viracocha, nosso senhor e criador, nos enviou esta mensagem: “Virão homens do mar, vestidos e cobertos, e trarão consigo novas leis, que se imporão sobre nossos costumes e mandamentos”.	
4. As pedras com que esta fortaleza foi construída são de uma grandeza tão extraordinária que, considerando como foram trazidas e colocadas em seus lugares, é coisa incrível de se dizer.	

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

5. Há rumores de que sob esta cidade de Cusco havia minas de ouro, tão grandes e ricas que bastariam para pagar todo o resgate que ofereciam pelo Inca Atahualpa.

6. Disseram que em uma caverna chamada *Pacaritambo* saíram dela quatro irmãos, os quais, com suas mulheres, vieram para esta cidade de Cusco e, com as pessoas que encontraram, fundaram a grande monarquia dos Incas.

7. Em todo o território governado pelo Inca havia muitos templos, ou lugares sagrados, aos quais chamavam *huacas*, e ofereciam-lhes sacrifícios de homens, crianças e de animais.

8. O rei Amaru tinha a capacidade de se metamorfosear em uma grande serpente, cujos movimentos causavam terremotos na terra.

Fonte: Elaborada pelo autor.

Conforme o título, esta foi uma experiência na qual trouxe algumas sensorialidades para compô-la. Além das imagens sorteadas entre os sete estudantes e a professora, foram escolhidos dois souvenirs trazidos da minha última viagem ao Peru. Para trazer à tona o sentido da audição decidi mesclar quatro canções representativas ao mesmo tempo em que ia contando três tradições peruanas, as quais apresentarei mais adiante.

As canções escolhidas foram: “*Silent Rain (Part 1)*”⁸ de Leo Rojas; “*Dolor índio*”⁹, interpretada pela Orquestra do Centro Qosco de Arte Nativo; “*Silent Rain (Part 2)*”¹⁰ de Leo

⁸ Chuva silenciosa (Parte 1).

⁹ Dor de índio.

¹⁰ Chuva silenciosa (Parte 2).

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Rojas; e “*El Cóndor Pasa*”¹¹ de Leo Rojas. Além de trazer essas sonoridades peruanas, a curadoria dessas canções teve o objetivo principal de criar uma sonoplastia que acompanhasse cada etapa da experiência.

Assim, “*Silent Rain (Part 1)*” foi escolhida por ser breve e por emprestar sua sonoridade tranquila e relaxante para ambientar os participantes, convidando-os a fechar os olhos, sentar-se confortavelmente e entrar na experiência. “*Dolor índio*” foi selecionada para o momento em que apresento os desenhos aos participantes. É interessante notar que ninguém parou para analisar os desenhos, que foram escolhidos como uma espécie de tarô, com o verso virado para cima. Essa canção também acompanhou a análise dos souvenirs peruanos pelos participantes. “*Silent Rain (Part 2)*” forneceu uma sonoridade de fundo para as tradições que contei. Por último, “*El Cóndor Pasa*” foi utilizada para que os participantes escrevessem em fluxo, durante dez minutos, respondendo à pergunta: **“Que fabulações posso criar a partir dessas imagens e das histórias que acabei de ouvir?”**

Cada pessoa deveria escrever, sem parar, durante dez minutos. A única restrição era a cor da tinta da caneta, que podia ser qualquer uma, com exceção da preta ou da azul. Esse direcionamento foi dado por mim, pois as cores fora do espectro azul-preto remetem às vestes das pessoas nativas peruanas e, assim, acredito que a criatividade aflora de maneira mais eficiente.

Como mencionado anteriormente, estas são as três tradições peruanas que apresentei aos participantes.

Tabela 2 – Tradições peruanas

Em um vilarejo à beira-mar, acredita-se que, após o falecimento de uma pessoa, seu corpo deve ser preparado por pessoas do mesmo gênero – homens cuidam de homens e mulheres cuidam de mulheres. A tradição também dita que, depois da preparação, aquele que estiver em “melhor sintonia com Deus” deve liderar uma procissão pelas ruelas da aldeia. Em determinado momento, após as lágrimas serem derramadas pelo falecido, essa pessoa oferece o corpo a Deus, com a fé em que a alma descansa em paz e não vague sem repouso eterno. Em seguida, acompanhado das pessoas mais próximas do falecido, navega até o alto-mar e empurra o corpo às águas.

Ainda sobre a morte, o segundo costume nos leva às montanhas peruanas, onde há a crença de que, durante o “tempo santo”, não há pecado. Nesse intervalo de tempo, acredita-se que Deus está morto e, portanto, não pode vê-los, não pode julgá-los. É interessante que o ritual já começa desde que uma pessoa, de preferência alguém com muita experiência em ver tempo, se coloca na praça central com um relógio. Chamarei esse ente de “pessoa

¹¹ O condor passa.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

do tempo”. A pessoa do tempo, vai mudando, a cada minuto e a julgar pela localização do sol e da lua, o horário. O início e o fim do “tempo santo” são marcados por uma música que crianças interpretam.

O terceiro costume remete ao período do conflito armado interno, ocorrido entre 1980 e 2000. Parte da população acredita em uma doença chamada “a teta assustada”, que, segundo a crença, faz com que mulheres violentadas sexualmente por membros dos grupos armados transmitam esse medo através do leite materno ou pelo contato direto com os seios da mãe “infectada”, o que resultaria na perda da alma das crianças amamentadas, pois o susto a esconderia na terra.

Fonte: Elaborada pelo autor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A participação ativa dos participantes na disciplina Ateliê de Criação V foi essencial para compreender como essas sensorialidades se manifestam coletivamente, e os textos criados ao final da experiência refletem uma gama diversa de emoções e narrativas que dialogam com a[s] complexidade[s] cultural[is]. Esta prática, ao integrar diferentes linguagens artísticas e ao possibilitar a recriação de imaginários, aponta para novas formas de abordar o passado, o presente e o futuro em minhas criações audiovisuais e literárias. As imagens geradas pela inteligência artificial, aliadas às músicas, atuaram como mediadoras sensoriais, intensificando a imersão dos participantes e ampliando as possibilidades de interpretação e criação (Anexo 1).

O percurso traçado neste trabalho proporcionou uma articulação profunda entre minha prática artística e a pesquisa acadêmica, gerando um diálogo vivo entre corpo, memória e ancestralidade. A experiência de mobilizar o *Comentarios Reales de los Incas* como sociomaterialidade revelou-se não só essencial para a criação de uma visualidade inédita, mas também como um caminho de reconexão com raízes culturais frequentemente ocultas ou relegadas ao esquecimento. Em contrapartida, à medida que fui me aprofundando nas páginas do livro, o olhar europeu, com seu viés interpretativo e colonizador, passou a se revelar de forma cada vez mais explícita, desencadeando em mim um sentimento de decepção. Essa tensão entre a descoberta de uma identidade ancestral e o desencanto com a narrativa colonial permitiu um exercício de crítica e resistência que reafirma a importância de reavaliar e ressignificar essa herança cultural.

A questão central que orientou este processo – *“Que tipo de texto pode escrever um estudante/artista que está percebendo e sentindo o legado de ter uma ancestralidade ocultada por narrativas colonialistas?”* – permanece aberta, convidando a uma contínua investigação e

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

experimentação. As respostas preliminares encontradas nesta jornada sugerem que, ao acionar o corpo, a memória e as ferramentas tecnológicas disponíveis, é possível elaborar novas cosmologias e reivindicações étnicas e estéticas que desafiem as narrativas hegemônicas e revalorizem as heranças culturais, tanto na esfera pessoal quanto coletiva.

Como um desdobramento futuro desta pesquisa, vislumbro a oportunidade de explorar as possibilidades de criar com corpos peruanos, conectando-os com a materialidade e as narrativas presentes nos *Comentarios Reales de los Incas*. Essa abordagem permitiria um aprofundamento nas dinâmicas de corporeidade e herança cultural, ampliando as reflexões sobre a revalorização das tradições e histórias dos povos originários. A interação com corpos peruanos pode abrir caminhos para novas interpretações e práticas, enriquecendo ainda mais o diálogo entre o cinema, o roteiro e as raízes culturais peruanas.

Este trabalho, portanto, não se encerra aqui, mas se configura como uma etapa de um percurso maior, onde a criação artística e a pesquisa acadêmica se entrelaçam, transformando-se mutuamente. É nesse espaço de intersecção que pretendo continuar explorando as múltiplas possibilidades de narrar e reinventar a cultura peruana, dando voz a um legado que pulsa, vivo, dentro de mim.

REFERÊNCIAS

DALTRO, Emyle; MATSUMOTO, Roberta Kumasaka. Processos de composição/ensino/aprendizagem em dança. *Revista Brasileira de Estudos da Presença*. Porto Alegre, v. 6, n. 1, p. 147-172, 2016.

DOLOR índio. Intérprete: Centro Qosqo de Arte Nativo. Compositor: Alejandro Vivanco. In: VIVANCO, Alejandro. *Qosqo Takiyninchis*. [S. l.]: Dreamfactory, 2015.2. Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/3FiiTWWZXPgLFxRznSrR8F?si=0d495fb91b4145b4>.

Acesso em: 5 set. 2024.

EL cóndor pasa. Intérprete: Leo Rojas. Compositor: Daniel Alomía Robles. In: ROBLES, Daniel Alomía; MILCHBERG, Jorge. *Spirit of the hawk*. [S. l.]: Dreamfactory, 2012.5. Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/14JOxJDf2bKZqZfNgovhv8?si=c545595bdc4f498e>.

Acesso em: 5 set. 2024.

LEONARDI, Paul M. Materiality, sociomateriality, and socio-technical systems: what do these terms mean? How are they related? Do we need them? In: LEONARDI, Paul M.; NARDI, Bonnie A.; KALLINIKOS, Jannis (Org.), *Materiality and organizing: social interaction in a technological world*. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 25-48.

VEGA, Inca Garcilaso de la. *Comentarios Reales de los Incas: Antología*. Lima: Editora El

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Comercio, [1609]2005.

SILENT rain: (Part 1). Intérprete: Leo Rojas. Compositor: Jeo Mezei. In: MEZEI, Jeo. *Spirit of the hawk*. [S. l.: s. n.], 2021.1. Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/5aKcCl2EBwTiW0Ei08XbQm?si=3b3f8a8bde496e>.

Acesso em: 5 set. 2024.

SILENT rain: (Part 2). Intérprete: Leo Rojas. Compositor: Joachim Wolf. In: WOLF, Joachim. *Spirit of the hawk*. [S. l.]: Dreamfactory, 2021.12. Disponível em: <https://open.spotify.com/intl-pt/track/6YjWTodbe3g1XxUIbEvHzo?si=5764ec2a9df9474c>.

Acesso em: 5 set. 2024.

ANEXOS

1 – Por rnlD Nogueira (@ngr.rnlD)

caindo n'água ela soube que estaria salva em breve mas não o diria a ninguém, sob o risco de que, sabendo, elas, suas irmãs, é que padeceriam do medo que prende as mulheres à terra e não haveria choro que as pudesse soltar.

naquele dia ela passou muito tempo no rio, queria fundir-se em água pra poder com seu corpo mesmo limpar quem amava. não sabia ao certo, mas se faria acreditar que ainda lhe cobria o tempo onde não existe pecado ou homem-deus a lhe julgar.

voltou, ainda carna, até sua casa onde as irmãs ouviam sua velha contar coisas que nunca ouviram de outra mulher. partilharam comida até saciarem a fome umas das outras com o preparado e o oferecido. ela, então, pediu que a velha a abençoasse:

"não tenho mais medo, ele não me viu. e se você me bendizer esse será um dia eterno em minha vida"

a velha olhou pra ela como quem vê tudo, mas vê sem julgar, ela sentiu. trocaram bênçãos junto ao fogo e ela soube. salva talvez não precisasse ser e talvez ainda o dissesse a algumas de suas irmãs. não temia nem por elas mais, sabia que saciadas entre si elas podiam tudo ou quase.

e, se ainda assim, alguém temesse ela saberia que não fora por culpa, não uma sua. caindo n'água ela buscou saber como fundir-se consigo mesma ou com uma à sua imagem poderia ser algo contra qualquer coisa ou deus que o fosse.

e soube, ainda se houvesse um contra, ela o seria assim mesmo.

2 – Por Laris (@larilus_)

É muito distante talvez muito tempo agora essa história começa pelo meio e nunca acaba. Neste sentido podemos ver o sol e a fundo uma montanha de coisas boas que acontecem na terra. Talvez nunca mais ir embora. Talvez voltar. Seguir o caminho como se não houvesse amanhã, porque amanhã é tarde demais e aqui ainda é cedo. Para começar é preciso ir com medo e saber perceber o caminhar.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Caminhar como quem carrega os passos no peito e a saudade no pé. Corpo é inclinado para cima e assim desorientamos o espaço porque em cima já e agora, sem pausa sem passo sem passar o até passar para nunca mais voltar. Respirar fundo e dizer que nunca fomos embora.

3 – Por Trexy (@trexydiaba)

Tenho sal nas mãos, sal na pele, sal nas asas. Encrustado nas células o sal salga minha alma, a preservando por mais tempo no tempo e espaço. Afastando da podridão e da decomposição. As lágrimas correm em sal, frio e quente, a morte deveria estar do meu lado, companheira, se afasta ofendido com tanto sal.

Sal nos meus pés, entrando nas feridas. O mar, os barcos, os cabelos, tudo parece deslocado em meio a tanto sal, que embaça meus espelhos, entendendo no meu reflexo de sorrir para mim, mostrando minha nuca, cheia de sal. Não vejo nada, só sal não, não vivo, salgo, não morro, salgo.

Minha carne pronta para o consumo de filhos e filhas, salgando seus cabelos e suas vidas.

4 – Por Filipe Evans (@filipeevanss)

Por muito tempo existiu uma sociedade chamada Ita. Eram conhecidos por suas incríveis habilidades de engenharia com pedras, em tempos de guerra essa foi a única sociedade que conseguiu defender seu o povo do massacre.

Por muito tempo vários viajantes tentaram adentrar as terras dos Itas para aprender seus costumes, hábitos e principalmente como eles denominavam tão bem as pedras e construíam impenetráveis fortalezas.

Em tempos de paz, quando já não se havia mais guerras, ou a necessidade de grandes fortalezas, surgiu o boato de que dentro das

fortalezas de pedras havia um incrível tesouro, o que ocasionou em outros povos desejarem, mas não se sabia ao certo se a existência desse tesouro era real ou não...

Então outros povos se juntaram para atacar a sociedade de Ita pondo um fim aos tempos de paz e desta vez eles não conseguiram vencer mas antes de perderem na guerra lacram as entradas de seus templos e fortaleza, perpetuando o mistério do tesouro. Já que até hoje ninguém nunca conseguiu adentrá-los.

Dizem que estão escondidos lá dentro até hoje.

5 – Por Taciana Santos (@ameninaquefala)

que lugar é este?

eu vejo

um corpo a navegar

que tempo é este

um lugar perdido no tempo

quem está perdido sou eu

eles sabem onde estão

muito respeito nessas terras

inteligível onde a água escorre

tempo

as vozes das crianças

cantam quanto tempo o tempo tem

nessa terra sem pecados

onde esse Deus não nos vê

sigamos felizes sem medo

enquanto o tempo da punição

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

não vem
vem
não fechamos os olhos
cuidemos dos nossos corpos
vivos
olhos abertos
enquanto a canção do tempo não vem
não há lugares perdidos
não há tempo perdido
quem se perde sou eu
vamos voltar para casa

e cantar nosso canto
falar nossas línguas
cuidar nossos corpos
enquanto o tempo
de cantar o tempo
não vem
canta-me sob o céu das montanhas
as histórias de quarta, das águas
mas não me conte
nem ao tempo
quanto tempo tem

6 – Por Maria Epinefrina (@epinefrine_se)

Há muito tempo não vejo como gostaria, sinto na goela uma aflição, um estouro e daí, eu caminho, agarrando a terra com os dedos dos pés, penso sobre tudo que aconteceu antes e não me lembro, como se não existisse mais nada eu paro não consigo assim o sol amanheceu e com ele veio a sede e eu lembrei de algo, uma passagem, uma bacia, laranjas e flores, vejo pessoas cantando em roda e sei exatamente que algo de mim passou por ali. Bebo vinho e vivo do avesso, preciso entregar tantos trabalhos, mas retorno para esse lugar que eu não sei. Sinto saudades, gostaria de ver mais coisas dos meus bisavós [sic], eu penso que tudo isso me dá uma certa fome uma fome que não é bem de comida mas de alimento.

Sonhei quando era criança que estava em uma ciranda com fitas coloridas e tudo do meu lado era

escultura de barro, pequenas. Disso eu lembro.

Eu tinha muito medo de pisar nelas e por isso eu não girava como eu gostaria, de algum modo isso era uma espécie de dor.

Quando acordei foi estranho tocar o chão, eu corri para minha avó e ela me mandou calçar a chinela, eu me senti outra vez segura. Não foi por causa da chinela foi porque eu estava sob um teto e nada ali iria desmoronar.

7 – Por Renato de Humaitá (@autorenato_)

Em sua voz, ouço o som de saudade.

Então não quer mais viver aqui comigo?

O que queres que eu vá buscar para ti?

É seu cachorro? Sua coberta de cama? A nossa não tem o mesmo cheiro da de lá! Ou é o tempero que não tem o mesmo gosto?

São as cortinas ou as praças? Aqui tem poucas árvores, né? Me diga. Te imploro.

Sua voz tem som de saudade.

Eu tô bem aqui, na tua frente, te pedindo que fique. Ou se realmente queres voltar, que me leve. Me leve para sua distância, pros altos frios que esquentam teu peito. Me permita ouvir sua voz como ela é, sem saudade. Agora me ama, se desapaixona por mim.

Agora, em sua voz ouço som de saudade, mas que nunca seja de mim.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

8 – Por Emyle Daltro (@emyledaltro)

Homens cuidam de homens, mulheres cuidam de mulheres, leite materno, digo, materna contaminado com agrotóxico, com violência, estupro retiram a “alma” das crianças que desse leite se amamentam..... Pessoa do tempo, experiência, com muita experiência guiam outras pessoas..... Para onde?..... Perú, Machu Pichu [sic], Andes, cordilheira, cobra, raízes.... Muitas raízes que se conectam, conversam entre si, nutrem-se mutuamente..... Céu-Terra... Ar respirar.... Concentrar, estar consigo e com o outro..... Vozes..... Corpos..... Canções..... Agudas canções..... Instrumentos de corda, instrumentos de sopro..... Onde estou? Onde quero e preciso estar?..... Tristeza..... Alegria em conhecer meus agudos!.....Agudizar..... Soar... Soprar..... Vocalizar..... Sendero Lu-mi-no-so! Socialismo..... Movimentos indígenas, AbyAyala, SulAmérica..... Unida!..... Como dar as mãos?..... Urgente..... Subir juntas a montanha.... Cantando canções que todes [sic] conheçam..... As cobras..... A terra..... O chão..... O solo..... Plantar..... Colher..... Para nutrir para todos..... Eu não consegui escrever uma história.

Como citar este texto:

LIMA, German N. R. F. Em busca da decolonialidade no Peru, uma experiência sensorial. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.